

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710256>

НЕФТЬ УЮМЛАРИГА СУВ ҲАЙДАШ КЎРСАТКИЧИНИНГ–НЕФТ БЕРАОЛИШЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ ДИНАМИКАСИ ТАХЛИЛИ

Рахимбоев Норбек Илхомбек ўғли

Қарши давлат техника университети

“Нефть ва газ иши” йўналиши талабаси

rozisher@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Реал нояхлит қатламларда нефтни сув билан бостириб сиқилганда қатламчаларда кичик ўтказувчанлик билан қатламчаларда нефт сиқилишини тезлашиши ва юқори нефтбераолишликка эришилади. Капилляр кучларни ва ёриқли–говак қатламчали қатламларда нефт сув билан сиқилгандаги маълумотлар сифатли тахлил қилиниб шундай фикрга келишган.

***Таянч сўзлар.** Капилляр кучлар, говак қатлам ,нояхлит қатлам,газли дуппи, ички контур, оптимал тезлик, нооптимал тезлик.*

Кириш

Сув бостиришда нефт конларини ишлатиш даражаси қатламдан нефтни олиш кўрсаткичига таъсири ҳамда нефт саноатида энг мураккаб ва машақатли муаммодир. Бу муаммодаги ҳар хил соҳадаги ечимини топишга жуда кўп тадқиқотлар (назарий, экспериментал ва кон) бағишланган.

Асосий қисм

Нефть казиб олинганда юқори ўтказувчан, қатламларга сувни катта тезлик ёриб кириши содир бўлади, сув бостиришни эгаллаши катталиги кичик ҳамда нефт бераолувчанлик ҳам натижавий камаяди.

Амалда назарий нуқтаи – назардан ноҳлиит нефтсувлилик қатламларида капилляр шимилиш самараси ҳеч қандай ноҳлиит қатламларда аниқ шароитларда капилляр кучлар кам ўтказувчан қатламларда нефтни сиқиб чиқариш, сув фронтини мувозанатланишини ва қатламга бостирилган сувни эгаллашини содир бўлиши кузатилади.

Бу самарадорликни амалиётда қўлланилиши учун, конларни ишлашда нефт конларини контакларида ҳаракат тезлиги капилляр шимилиш тезлиги билан ўлчанади.

Гидрофил қатламларда капилляр кучларни ноҳлиит – кўп қатламли қатламларда сувланиш хусусиятини ўзгартириш кўрсатилган бўлиб, ҳайдаш тизими ва олиш зонаси оралиғидаги босимни ўзгаришини боғлиқлиги 0,3 МПа – дан катта бўлмаган босимларда капилляр босимлари билан ўлчанади деган фикр келтирилган.

Бундай депрессияда газли дупсида ва туб сувида биттагина (Анастасиев – Тронцки) конида қатлам ишланган.

Одатдаги конларни кичик темпада ишлатиш амалиётда қўллаб бўлмайди, шундай қилиб ишончли хулосадан кичик темпада ишлаш нефтбераолишликни оширади, лекин амалий ҳолат келиб чиқмайди.

Юқори темпада олиш нефтбераолишликни кучайтиради.

Бундай хулоса Ф.И.Котяхов ўзининг «Контур сувларининг ҳаракати тезлиги ва нефтбераолишлик» номли асарида иккиламчи усулда нефт қазиб олиш деган илмий асарида шундай фикрга келди.

Худди шунга ўхшаш фикрлар кўпгина тадқиқотчилар томонидан қилинган.

Максимович Г.К. 1954 йилда форсировка суюқликни олишни физик асосларини асослади, қайсики суюқлик олиш кўрсаткичи кучайтирилган кейин кам ўтказувчи қатламчалардан юқори ўтказувчан қатламларга нефт оқими пайдо бўлади. Натижада нефтни ҳаракатчанлиги кам ўтказувчи участкаларда кўтарилади ва қатламни нефтбераолишлиги ошади.

Америкалик олимлар Д.Бакуалтер, В.Стайлс ва М.Эджербан 1958 йилда ишлатиш кўрсатгичи чегараланганда қатламга сув бостирилганда қатламлар чегараланганда, қатламга сув бостирилганда қатламларни нефтбераолишлиги камаяди деган умуман ҳар хил бўлган хулосани қилишган.

Н.Н.Цепримеров ва А.Г.Шарачинлар Рамашкин конида нефт қатламларни ички контур бўйича ишлаш хусусиятида қанчалик босимлар фарқи бўлса, қатламларни нефт бераолишлиги ва уларни ишлаш кўрсатгичи юқори бўлади деган энг яқин туркум хулосаларга келди.

Бир қанча олимлар юқори тезликдаги сизилишда нефтбераолишликни кучайиши тўғрисидаги бир хил хулосаларга келишган.

Оптимал кўрсатгичда конларни ишлатиш энг юқори нефт бераолишликни таъминлайди.

Нефт конларини ишлаш даражасини нефтни сув билан оптимал тезлик билан сиқишни ғоваклик муҳитларидаги тўғрисидаги маълумотлар мавжуд.

О.Ф.Мартинцов, В.М.Рыжиклар томонидан 1964 йилда оптимал сиқиш тезлиги олинган бўлиб, қатламларни ҳар ўтказувчанлик нисбатларида ва нефт қовушқоқлигида сувнинг нисбатларида нефтбераолишликни энг кўп сувсиз олишга эришилган. Оптимал ва нооптимал тезликларда сувсиз коэффиценти сиқиш фарқлар амалда мавжуд эмас.

Қатламларни нефтбераолишлигига ишлаш кўрсатгичи таъсир қилмайди. Юқорида бир-бирига қарама-қарши шароитни кўриб чиқиб, баъзида тадқиқот натижалари бир-бирини йўққа чиқариши, кўплари амалий ҳаракатга эга эмаслиги нефт бераолишликни уни ишлаш темпасига борлиги фикран тўғри ва умумий тасаввурдан келиб чиққан ҳолда қўллаш мумкин деган хулоса келиб чиқади. Аммо бундай амалий хулосалар кўпгина тадқиқотчилар томонидан тасдиқланган.

1960 йилда икки қатламли нояхлит гидрофилли қатламда сув нефт кон саноати ҳаракат тезлиги нисбатлари тахлили асосида, нефт – сув контактида реал ҳолатда босимлар фарқи олиш зонасида (0,3МПа – катта) бўлгандаги ҳолатда

шундай хулосага келиндики, қатламлар қатламни сувланганда қатламни ўтказувчанлиги доимо нисбатларда аниқланади.

Шундай қилиб кўпгина олимлар ўз тадқиқотларида нефтбераолишлик ишлатиш темпасига (кўрсаткичига) боғлиқ эмаслиги тўғрисидаги фикрлар билдиришган.

Америкалик олимлар С.Пирсон ва Ф.Крэйг сув бостириш бўйича кўпгина тадқиқот олиб борган бўлиб, ўзларининг эксперимент маълумотларига асосланиб нефтбераолувчанликни сув билан сиқишга боғлиқлигини фақат қиялиги катта бўлган қатламларда (300-дан катта) деган хулосани беришади.

Шундай қилиб умумлашган кўпгина ишлардан, шаклига кўра ҳар хил тавсифдаги ва тадқиқот шароитларини мос бўлмаган эксперимент маълумотларга мувофиқ қатламларни нефт олувчанликка сув бостириш темпасини таъсирига шундай хулосани тасдиқлаш мумкинки, сув бостириш ва нефтбераолувчанлик нояхлит қатламларда қазиб олиш кўрсаткичи ва ишлатиш кўрсаткичига боғлиқ эмас экан.

Хулоса

Сув бостириш тизимини жадаллаштириш фақат уюмларни ишлашини технологик ва иқтисодий кўрсаткичларини камайтирмасдан, нефт қудуқларини фаввора усулида ишлатиш имкониятини ҳам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Богданов С.Д. Влияние геолого-физических параметров на точность прогноза коэффициента нефтеизвлечения //Ж. геология нефти и газа. – 2017..
2. Богданов С.Д., Черникова З.Н. Сравнительные исследования экономической и коммерческой оценке проектов освоения месторождений на ранней стадии работ -2000. -№7. – С. 20-23.
3. Басков В., Заболотнов А. Проблемы оценки эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов. Ж. нефть и капитал. – 2001.